

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ENVIRONMENTAL PROTECTION

Матеріали

III Міжнародної науково-практичної конференції

14–15 травня 2026 р., Україна, м. Львів

Львів

Видавництво Львівської політехніки

2026

Інформаційні технології у сфері захисту довкілля: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 травня 2026 р. – Навчально-наукові інститути просторового планування та перспективних технологій, комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2026. – Режим доступу: <https://science.lpnu.ua/iter-2026>, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр. і англ.

ISBN 978-966-994-172-5

У збірнику опубліковано матеріали конференції, на якій розглядалися питання використання інформаційних технологій у сфері захисту оточуючого середовища, визначення найбільш важливих напрямів забезпечення екологічної безпеки, економічної доцільності впровадження захисних механізмів та створення сучасних екологічних систем з врахуванням досвіду країн світу. Матеріали збірника визначені такими напрямами досліджень, як світова та вітчизняна практика використання інформаційних технологій в дослідженнях довкілля, безпека довкілля в умовах війни з вирішенням проблем забезпечення та викликів сьогодення, екологізація економіки в контексті формування зеленого майбутнього країн Європейського Союзу, використання технологій імерсивної та розширеної реальності для моніторингу довкілля та сталого розвитку.

Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, фахівців державних установ, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, бізнес-структур, які використовують інформаційні технології для вирішення проблем екологічної безпеки та впровадження економічних аспектів для покращення захисту довкілля.

УДК 338.24

Відповідальний за випуск – Лагун А. Е.

Матеріали подано в авторській редакції.

Відповідальність за зміст матеріалів, їх відповідність вимогам чинного правопису і достовірність фактів та статистичних даних несуть автори.

1. Livingstone, S. (2012). Critical reflections on the benefits of ICT in education. *Oxford Review of Education*. <https://www.researchgate.net/publication/232939736> *Critical Reflections on the Benefits of ICT in Education*
2. Militino, A. F., et al. (2021). Teaching GIS and remote sensing in the era of big data. *International Journal of Digital Earth*. <https://www.researchgate.net/publication/388761661> *Remote Sensing and Geospatial Analysis in the Big Data Era A Survey*
3. European Commission. (2022). *Learning for environmental sustainability: Commission proposal for a Council recommendation*. <https://education.ec.europa.eu/news/learning-for-the-green-transition-and-sustainable-development>

Безсонний Віталій
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний університет радіоелектроніки

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

Якість поверхневих вод є одним із ключових індикаторів екологічної безпеки територій, оскільки зміни гідрохімічних і фізико-хімічних показників відображають вплив природних процесів, господарського навантаження, урбанізації та кліматичних чинників. Наявність багаторічного масиву даних моніторингу річок і озер за 2003–2025 рр. створює передумови для переходу від описової оцінки стану водних об'єктів до прогнозного інтелектуального аналізу. У цьому контексті актуальним є порівняльне дослідження алгоритмів машинного навчання, здатних моделювати нелінійні залежності, сезонні коливання, часові лаги та взаємодію між показниками якості води.

Метою роботи є розроблення та апробація методики порівняльного оцінювання алгоритмів машинного навчання для прогнозування показників якості поверхневих вод за даними багаторічного екологічного моніторингу. Об'єктом дослідження є часові ряди спостережень за якістю води у поверхневих водних об'єктах. Предметом дослідження є моделі машинного навчання та метрики їхньої прогностичної ефективності у задачах передбачення значень окремих показників якості води або інтегрального індексу стану водного об'єкта.

Вхідний набір даних доцільно подати у вигляді структурованої таблиці, де кожний запис відповідає певному пункту моніторингу, даті спостереження та набору показників якості води. До потенційних предикторів можуть належати рН, температура води, розчинений кисень, біохімічне та хімічне споживання кисню, амонійний азот, нітрати, нітрити, фосфати, мінералізація, завислі речовини та інші показники, наявні у базі моніторингу. Для підвищення інформативності даних передбачається формування часових ознак: рік, місяць, сезон, номер кварталу, лагові значення цільового показника, ковзні середні та відхилення від багаторічного середнього рівня.

Попередня обробка даних має охоплювати уніфікацію одиниць вимірювання, перевірку дублювання записів, аналіз пропущених значень, виявлення грубих помилок і нормалізацію ознак для алгоритмів, чутливих до масштабу. Для пропусків можуть застосовуватися інтерполяція часових рядів, медіанне заповнення в межах одного водного об'єкта або модельна імпутація. Особливу увагу слід приділити хронологічному поділу вибірки: навчання моделі на ранніх роках спостережень, валідація на проміжному часовому інтервалі та тестування на найновіших даних. Такий підхід зменшує ризик витоку інформації з майбутнього та краще імітує практичну задачу прогнозування.

Для порівняння запропоновано використати шість груп моделей. Лінійна регресія розглядається як базова модель, що дає змогу оцінити мінімальний рівень якості прогнозу та

інтерпретувати напрям впливу окремих ознак. Random Forest є ансамблевим методом, який поєднує багато дерев рішень і підвищує стійкість прогнозування за рахунок усереднення результатів [1]. Gradient Boosting формує послідовність слабких моделей, кожна з яких коригує помилки попередньої, що робить його придатним для моделювання складних нелінійних закономірностей [2]. XGBoost реалізує оптимізовану схему градієнтного бустингу з регуляризацією та ефективною обробкою розріджених даних [3]. CatBoost є перспективним для екологічних наборів даних, де поряд із числовими показниками можуть бути категоріальні ознаки, зокрема назва басейну, пункту моніторингу або типу водного об'єкта [4]. LSTM-мережі доцільно застосовувати для рядів із вираженою часовою залежністю, оскільки вони спеціально розроблені для врахування довготривалої пам'яті у послідовностях [5].

Оцінювання якості прогнозування пропонується здійснювати за кількома метриками: MAE, RMSE, R^2 та MAPE. MAE характеризує середню абсолютну помилку прогнозу в одиницях вимірювання цільового показника, RMSE сильніше штрафує великі помилки, R^2 відображає частку поясненої дисперсії, а MAPE дає відносну оцінку похибки у відсотках. Одночасне використання цих метрик є важливим, оскільки окремі показники якості води можуть мати різний масштаб, асиметричний розподіл і нерівномірну мінливість у часі. Для коректного порівняння моделей доцільно застосовувати не випадкове перемішування спостережень, а часову або блокову крос-валідацію.

Рейтинг моделей може формуватися за інтегральним балом, який враховує місце моделі за кожною метрикою. Для метрик MAE, RMSE і MAPE кращою є менша величина, для R^2 – більша. Після нормування показників або присвоєння рангових балів формується узагальнена таблиця результатів, у якій для кожної моделі зазначаються середні значення метрик на тестовій вибірці, стійкість результатів для різних водних об'єктів і обчислювальна складність. Такий підхід дає змогу визначити не лише формально найточнішу модель, а й модель, придатну для практичного застосування в інформаційних системах екологічного моніторингу.

Очікується, що лінійна регресія виконуватиме роль інтерпретованого базового орієнтира, тоді як ансамблеві методи на основі дерев рішень забезпечуватимуть вищу точність для нелінійних залежностей між показниками. LSTM може демонструвати переваги за умови достатньої регулярності та повноти часових рядів, але потребує більшої кількості даних, ретельного налаштування гіперпараметрів і вищих обчислювальних витрат. Тому остаточний вибір моделі має базуватися не лише на мінімальній похибці, а й на стабільності, інтерпретованості, вимогах до даних і можливості впровадження в реальний процес моніторингу.

Наукова новизна дослідження полягає у формуванні відтворюваного протоколу порівняльного оцінювання моделей машинного навчання для прогнозування якості поверхневих вод на основі багаторічного моніторингового набору даних. Практичне значення полягає у можливості використання отриманого рейтингу моделей для створення програмного модуля підтримки прийняття рішень, раннього попередження про погіршення стану води та планування пріоритетних напрямів екологічного контролю.

Таким чином, порівняльний аналіз Linear Regression, Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, CatBoost і LSTM дає змогу обґрунтувати вибір оптимального алгоритму для прогнозування якості поверхневих вод. Запропонована структура дослідження поєднує етапи підготовки даних, побудови моделей, оцінювання за кількома метриками та формування рейтингу, що відповідає логіці прикладного інтелектуального аналізу даних у сфері захисту довкілля.

1. Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>

2. Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, 29(5), 1189–1232. <https://doi.org/10.1214/aos/1013203451>

3. Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. In Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 785–794). <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>

4. Prokhorenkova, L., Gusev, G., Vorobev, A., Dorogush, A. V., & Gulin, A. (2018). CatBoost: Unbiased boosting with categorical features. In Advances in Neural Information Processing Systems, 31.

5. Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. Neural Computation, 9(8), 1735–1780. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>

Берега Олександр, Даценко Людмила, Коляда Євген
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ТРАНСПОРТНО-ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ НА ОСНОВІ QGIS

Моніторинг ризиків транспортної інфраструктури традиційно зосереджений на оцінці зв'язності мережі та часу відновлення після руйнівних подій - підтоплень, паводків, техногенних аварій [1]. Водночас ширший контекст залишається поза увагою: транспортний сектор є одним із головних антропогенних джерел NO₂, CO та дрібнодисперсних частинок PM_{2.5}, що безпосередньо погіршують якість атмосферного повітря у прилеглих до магістралей зонах [2]. Сьогодні великі європейські компанії зобов'язані детально звітувати про свій вплив на довкілля відповідно до нових стандартів ЄС (зокрема, директиви CSRD). Через це екологічні показники в логістиці стають не менш важливими за економічні. Для України це має особливе значення: щоб наші перевізники могли без перешкод працювати на європейському ринку, вони мають документально підтверджувати екологічність своїх маршрутів. Це створює гостру потребу в доступних програмах, які дозволяють автоматично розраховувати рівень забруднення та оцінювати стан прилеглих територій. [3]

Систематичний огляд відкритих інструментів для географічного аналізу транспортних систем засвідчує, що інтеграція мережевого аналізу з екологічним моніторингом залишається нерозв'язаним напрямом: переважна більшість існуючих рішень розв'язують або задачу транспортної вразливості, або задачу картографування забруднення - але не обидві одночасно в межах єдиного автоматизованого конвеєра [4]. Наявні ГІС-інструменти для оцінки вразливості транспортних мереж, зокрема Network-risk [1], орієнтовані виключно на фізичну зв'язність і не враховують накопиченого екологічного впливу логістичних операцій. Саме ця прогалина є відправною точкою нашого дослідження.

У рамках дослідження запропоновано архітектуру спеціалізованого QGIS-плагіна, що поєднує три аналітичні модулі. Перший - мережевий: автоматизований імпорт і актуалізація топології транспортної мережі з OpenStreetMap [5] та ізохронний аналіз через Openrouteservice [6] для виявлення вузлів вразливості та зон транспортної недоступності при різних сценаріях блокування. Метод ізохронного аналізу дозволяє визначати, яка частка критичної інфраструктури - лікарень, складів, розподільних центрів - опиняється поза зоною транспортної доступності при виведенні з ладу ключових вузлів або ділянок мережі. Другий - екологічний: завантаження та зональна обробка супутникових растрів атмосферного забруднення (NO₂ із Sentinel-5P/TROPOMI) і вегетаційних індексів (NDVI на основі Sentinel-2) для оцінки хронічного впливу транспортного навантаження. Третій - модуль агрегації: розрахунок інтегрованого транспортно-екологічного індексу ризику (TEEIP) на рівні сегментів мережі з нормалізацією різнорідних показників і можливістю задавати регіонально обґрунтовані вагові коефіцієнти.

Екологічна компонента TEEIP базується на двох незалежних джерелах дистанційного зондування. Sentinel-5P/TROPOMI надає щоденні глобальні карти концентрацій NO₂ з